

Hormigón, Industrialización, Vivienda. Sert y la Ciudad de los Motores¹

Carlos A. Ferreira Martins

Director del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de São Paulo, Campus de São Carlos.

La presencia en el debate brasileño de la obra y la reflexión teórica de Josep Lluís Sert no ha sido todavía investigada extensivamente.² Pero una vez más resulta que su búsqueda pasará por el trasbordo de Estados Unidos y, particularmente por la figura de Paul Lester Wiener, alemán naturalizado norteamericano que se vincula a la arquitectura brasileña de manera temprana, al participar en 1939 de la construcción del Pabellón Brasileño de la Feria Mundial de Nueva York, proyecto de Costa y Niemeyer.

Es como se sabe, por intermedio de su asociación a Wiener en el marco de la Town Planning Association, que Sert participará de la elaboración del proyecto de la Ciudad de los Motores, el primero de los varios planes urbanos que elaborará para distintas ciudades latinoamericanas.

Breves Antecedentes

Como es sabido la política del gobierno Vargas, notadamente en el período abiertamente dictatorial del Estado Nuevo (1937-45) es marcada por una deliberada ambigüedad en la escena internacional, notadamente a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una política pendular reflejaba divergencias internas en su gobierno, polarizadas entre el chanceler

Oswaldo Aranha, pró aliados y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Góes Monteiro, simpatizante del Eje. Mas allá de convicciones ideológicas, prevalecían razones de orden pragmático en la medida en que las fuerzas armadas brasileñas dependían de asistencia técnica alemana y el apoyo norteamericano a la política de inducción estatal al proceso de industrialización era mirado con desconfianza.³

Además de la implantación de una base siderúrgica, concretizada en la creación de la Usina de Volta Redonda, integraba el plan estratégico de Vargas la creación de una fábrica de motores que permitiera a Brasil ingresar en la industria aeronáutica con finalidades civiles y militares.⁴

El ataque japonés a Perl Harbor, en diciembre de 1941, dio fuerza a Oswaldo Aranha, activo militante de la “unidad de las Américas”. El rompimiento formal de relaciones con Alemania en 1942 permitió la firma de importantes acuerdos de cooperación económica con EUA, como la inclusión de Volta Redonda en el *Land and Lease Act*, que aseguraba apoyo técnico y financiero a los países que apoyaban el esfuerzo de guerra norteamericano. La contrapartida era el compromiso brasileño de suministro de una serie de materiales estratégicos.

Ese nuevo cuadro de relaciones permite la acción de dos agentes fundamentales en el proyecto de la Ciudad de los Motores: Guedes Muniz y Wiener.

Antonio Guedes Muniz fué un líder del movimiento tenentista, formado como ingeniero militar en Francia , que se había notabilizado al proyectar el primer avión brasileño producido en serie, en 1936, y estaba encargado de la implantación de la Fábrica de Motores.

Del otro lado, estaba Paul Lester Wiener, yerno de Henry Morgenthau, secretario del Tesoro en el gobierno Roosevelt, cuya trayectoria profesional en ese período está marcada por sus conexiones políticas, actuando como director técnico de la *New School of Social Research (1943-5)* y como profesional vinculado al *Office of Production Research and Development-*

US War Production Board. Conectada a la acción del *Board* está sin duda la gira de conferencias que realiza en Rio de Janeiro y São Paulo, en marzo de 1944, en las cuales alía la predicación doctrinaria de los CIAM a la propaganda de las potencialidades de la construcción prefabricada en madera para las necesidades de guerra.

Los primeros pasos

En 1943, el ya entonces General Aviador Guedes Muniz encargó al urbanista Attilio Correa Lima, un informe sobre el plan de construcción de una ciudad que debería completar el proyecto de la Fabrica Nacional de Motores.

El informe de Correa Lima, es una defensa de los principios de los primeros CIAM y una afirmación de la necesidad de comprender los nexos entre la dimensión colectiva del trabajo industrial y las ventajas de la vivienda colectiva, en un todo armónico donde “nada es superfluo y todo es solidario.”⁵

El carácter colectivo de la vivienda, con la racionalización de las unidades familiares y la implantación de equipamientos colectivos no era en Brasil, a mediados de los 40, solamente un planteo teórico. Algunos de los más importantes conjuntos de viviendas populares de los programas de construcción financiados por los Institutos de Pensiones ya estaban en proyecto o en construcción. Incluso algunos, como el conjunto Várzea do Carmo, en São Paulo, del mismo Correa Lima, tenían en la colectivización de los equipamientos una de sus marcas más fuertes.⁶

Corolario de la verticalización de la vivienda era la idea de un gran parque público, en los patrones de la ciudad jardín vertical. Lima defiende las ventajas de esa directriz con una serie de cálculos de áreas y densidades promedias para demostrar la eficiencia y economía de la opción por edificios de 4 pisos y una densidad de 500 habitantes por hectárea. Racionalización en la infraestructura, posibilidad de separación de tráfico mecánico y peatonal y sobretodo la posibilidad de recurrir a pie o en

bicicleta las distancias hasta los equipamientos de servicios públicos (escuelas infantiles, puestos de salud, centros comerciales locales, etc.). El corolario de esa operación es claramente planteada como la posibilidad de crear grandes manzanas “de hasta 400 metros de extensión”.

Lima propone aun la construcción de viviendas organizadas en cinco tipos, según la dimensión de la familia y la jerarquía laboral, aconsejando solamente para el personal administrativo superior la opción de viviendas individuales, asimismo ubicadas en bolsones periféricos “en el centro de jardines y en lotes de no menos de 18 metros de testada”.

El informe detallado de Correa Lima y su prestigio, firmado en obras como la Estación de Hidroaviones de Rio de Janeiro (1937) y en planes urbanos como el de Niteroi (1932), Goiania (1933) o Volta Redonda (1941), tornan imposible saber si él sería el encargado del plan de la Ciudad de los Motores o si acabaría preterido por las injunciones políticas que llevaran al contacto entre Guedes Muniz y el equipo del TPA. Sendas hipótesis fueran superadas por su muerte en un accidente aéreo pocos días después de concluir su informe.⁷

Los investigadores que se han dedicado al tema no se animan a establecer un vínculo de autoría entre Lima y un dibujo esquemático llamado Plano A, elaborado “por brasileños” que es objeto de comentario crítico en el informe enviado a Guedes Muniz por el equipo del TPA en septiembre de 1944.⁸

La crítica es incisiva. El plan viario es considerado antieconómico y en desacuerdo con “all modern town planning concepts”. Se lamenta la falta de jerarquía entre vías expresas y vías locales y el equivoco de la utilización del canal del Saracuruna como soporte para la vía principal, responsable por una segmentación de la ciudad en dos sectores aislados, además de la pérdida de su potencial paisajístico. También la heterogeneidad de las unidades de vecindad, de diferentes tamaños, es criticada por implicar en un desequilibrio en la implantación de los servicios públicos. Y por fin se lamenta la ausencia de un Centro Cívico claramente caracterizado.

Entre el informe crítico a la “propuesta brasileña” ,de septiembre de 44 y la presentación del conocido Plan de la Ciudad de los Motores en octubre de 1945, el TPA elabora una propuesta intermedia, apodada Plan B, cuyos originales pertenecen al archivo Paul Lester Wiener, en la Oregon University.

Gimenez (1998), trabajando sobre el material de ese archivo ubicó artículos de periódicos referentes a una conferencia de Wiener en Lima, Perú, titulada *La Nueva Ciudad* , que presenta el plan (B) de las Ciudad de los Motores como un plan regulador destinado a “anticipar, asignar y coordinar de manera ordenada las múltiples exigencias de una ciudad completa”⁹. La idea central es presentar la perspectiva de implantación gradual de la ciudad, a ser construida en un mínimo de diez años de acuerdo a las necesidades del desarrollo de la fábrica y de manera a evitar inversiones innecesarias en infraestructuras.

Los dibujos enseñan la construcción de una segunda fábrica, destinada a la producción de tractores, a oeste, y la previsión de implantación de las unidades de vecindario en cuatro etapas.

El Plan B, elaborado por Sert, Wiener y Otto Rocha Silva,¹⁰ ya contiene algunas de las características fundamentales del proyecto final. La primera es la separación clara entre la vía expresa (arterial highway) de acceso a la ciudad y las vías locales que delimitan las unidades de vecindario y preservan su interior para el peatón. La implantación de la vía principal en el extremo oeste de la ciudad libera el canal del Saracuruna para uso paisajístico al tiempo en que liga la fábrica a la estación de ferrocarril sin segmentar la ciudad.

Una vía urbana principal, perpendicular a la primera, define el eje leste – oeste que articula el centro cívico lineal y establece la estructuración de las unidades de vecindario. Un conjunto de vías menores define los límites de las unidades, previstas para abrigar entre 6 y 7000 habitantes. Cada una de ellas prevé bloques de viviendas familiares, edificios-vivienda para solteros,

escuela elemental, kindergarten, clubes sociales y deportivos, dispensarios y áreas para comercio.

Las unidades de vivienda estiman las necesidades vitales de cinco personas en 72 m², con construcción modular y la profundidad del bloque definido por la mayor dimensión de la unidad, objetivando mejor ventilación e insolación. La modulación permite a la vez la articulación formal de los bloques de vivienda familiar en variaciones del esquema *redent*, con la creación de áreas libres en escala definida por las relaciones entre altura de los bloques y distancia entre ellos.

Los edificios destinados a los solteros, de diseño y altura diferenciados, tienen su construcción prevista en las etapas iniciales de construcción de la ciudad y se ubican cerca de los primeros edificios del Centro Cívico, a distancia conveniente de los bloques familiares.

El Centro Cívico ya tiene, en el Pan B, la marca de Sert. Organizado en tres sectores, se articula linealmente de leste a oeste de la ciudad, constituyendo su eje de gravedad.

A oeste, entre la vía expresa y las montañas, está el área deportivo con el estadio y el campo de fútbol, las piscinas y un sistema de parking. Al centro, en el espacio delimitado por la vía expresa y el canal, cerca de la estación de ferrocarril, se organiza el centro comercial, de servicios y de entretenimiento con sus hoteles y restaurantes. A leste se define el área cultural, con la biblioteca, la escuela y, en el extremo, la iglesia.

El Plan Final

Concluidas las extensas negociaciones y firmado el contrato con el gobierno brasileño, el TPA envía en octubre de 1945, el proyecto final, que ha sido publicado en varios periódicos internacionales.¹¹

Como ya fue indicado, el plan final mantiene los planteamientos estructurales del Plan B, con algunas alteraciones que interesa comentar brevemente.

Una primera característica es el esfuerzo de compactación, que resultó en la reducción del área de las unidades de habitación, ocupando apenas 12 de las 61 mil hectáreas de la ciudad, con el objetivo declarado de economía en la infraestructura.

El Plan Final mantiene el esquema de vías jerarquizadas con la reafirmación de la V2 norte-sur que conecta la ciudad a la carretera Rio - Petrópolis y a las fábricas. También se mantienen la V3 como eje viario principal que define el centro cívico y dos de las unidades de vecindario, así como las V5 y V6 que conducen a los bolsones de aparcamiento y definen las unidades. Internamente a estas, una trama de V7 peatonales conecta los edificios de vivienda y servicios.

Las alteraciones más significativas están en los bloques de vivienda y en el Centro Cívico. Los edificios para solteros asumen la forma de rascacielos cartesianos y se ubican más próximos al Centro. Los edificios familiares mantienen el formato de 3 pisos en *redent*, destinados a familias grandes, pero se agregan edificios altos de 8 pisos para familias pequeñas.

El Centro Cívico se compacta, concentrando sus edificios entre el conjunto deportivo, a oeste, y el canal. El eje hacia leste se completa por la construcción de 9 edificios altos de vivienda, quizás como alternativa de compensación a la pérdida de monumentalidad del conjunto.

¿Resonancias? ¿Interlocuciones?

Aunque en la literatura internacional el proyecto de la Ciudad de los Motores aparezca como todavía muy marcado por una cierta ortodoxia de los CIAM y como una suerte de preparación para los posteriores proyectos urbanísticos desarrollados por el TPA¹², él contiene elementos cuya

posible interlocución con la arquitectura y la urbanística brasileñas merecen algún comentario.

(sobre este posible: el proyecto curiosamente no se publicó en Brasil)

Las *neighborhood units* de los proyectos del TPA, incluso por sus dimensiones llevan a considerarlas como una de las posibles referencias para la definición de las “supercuadras” de Costa para Brasilia. Al contra argumento de la regularidad de las unidades brasilienses siempre se puede recordar que el terreno disponible para el proyecto de la Ciudad de los Motores, sea por su dimensión sea por los condicionantes topográficos, imponía un esfuerzo de adecuación al terreno que no apremiaba a Costa. Sin embargo, el énfasis del TPA en el carácter civilizatorio de la red de equipamientos sociales, el cuidado en establecer distancias límite entre las viviendas y los servicios, de manera a permitir el acceso peatonal y el mismo cuidado en el diseño de estos equipamientos nos remite a la importancia del tema para a reflexión y para la practica proyectual brasileña de los años siguientes. En la segunda mitad de los 40 se proyecta y empieza a construirse la gran cantidad de conjuntos habitacionales populares financiados por los fondos de pensiones de trabajadores (Institutos de Jubilación y Pensiones organizados por rama de trabajo: industria, comercio, etc.).¹³ En sus mejores ejemplos, de que el Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy es el más conocido, está presente ese énfasis sobre la importancia de la red de servicios para la constitución efectiva de la unidad de habitación como forma adecuada de responder “a la necesidad social de extender a capas siempre más densas de la población el derecho al confort esencial.”¹⁴

Una distinción significativa está en el tratamiento dominante de bloques lineales bajos en la producción extensiva de los IAPs. Absorbiendo el principio de limitación del ancho del bloque a la mayor dimensión de la unidad, por sus ventajas de salubridad, los conjuntos brasileños suelen tener tres pisos, por el costo de los ascensores. Las excepciones ocurren

cuando los conjuntos se construyen en áreas urbanas densificadas, por el costo de los terrenos o, como en Pedregulho, por el inteligente aprovechamiento del desnivel del área.¹⁵

El desarrollo de los bloques de vivienda que configuran el proyecto definitivo para la Ciudad de los Motores otorga gran importancia a los dispositivos de ventilación y control de insolación, un tema que la famosa exposición de Goodwin¹⁶ había afirmado como marca propia de la arquitectura brasileña pero que no podía dejar de interesar a los arquitectos empeñados en abrirse el mercado sudamericano.

Interesa notar que para los arquitectos del TPA esos dispositivos (brise soleils y hasta muros pivotantes) incluyen la utilización, por la primera vez en la obra de Sert, de los combogós¹⁷ que habían sido utilizados en el Pabellón Brasileño de 1939, de Costa, Niemeyer y Wiener. La yuxtaposición de los distintos dispositivos genera un efecto plástico de movimiento en las fachadas y de variación de texturas que es una de las marcas del Conjunto Guinle, proyectado y construido por Costa, en 1947-52.

Pese a las diferencias de fecha, escala y abordaje, es tentador establecer algún punto de contacto entre el proyecto del TPA e el proyecto de Costa para la Vila de Monlevade, de 1934. Se trata de la construcción de una pequeña población destinada a los trabajadores de la Siderúrgica Belgo Mineira, cerca de Belo Horizonte, capital de la Provincia de Minas Gerais. Aunque no contenga algo que se pueda llamar de Centro Cívico, el conjunto de equipamientos públicos (iglesia, cancha de fútbol, cine-teatro y escuela) también allí constituyen el centro de gravedad del proyecto. Es sobretudo la manera como Costa plantea la armonización posible entre el confort moderno y los hábitos tradicionales, llevando los beneficios de la técnica moderna asociada al industrialismo a los nuevos obreros que, sin embargo, deben mantener “su alegría de vivir” y conservar “ese encanto algo torpe de las fiestas en el campo”,¹⁸ que parece resonar en la

preocupación de Sert con el establecimiento de un “pattern that would have his roots in the indigenous customs of the people but which would, at the same time, employ the findings of sociology and advanced methods of modern town planning.”¹⁹

Parece ser obligada una última referencia a la propuesta de Centro Cívico elaborada por Affonso Reidy para el centro de Rio de Janeiro, en el área resultante del “desmonte” del Morro Santo Antonio, de 1948. Aunque las referencias a Le Corbusier sean evidentes, llama la atención la misma preocupación por la articulación entre el “corso” y la plaza, el refuerzo del eje monumental por los edificios altos (en este caso para oficinas) situados transversalmente y los bloques de vivienda longitudinales y en forma de redent. Sobretudo la integración entre edificios administrativos y equipamientos de cultura y recreación parece indicar que el “cívico” remite más a la idea de construcción de una civilidad moderna que a la exaltación del Estado Nación de la “civitas” opuesta a la “urbs” de la Brasilia de Costa.

Epílogo

La Ciudad de los Motores de Sert, Wiener y Silva, sueño de Muniz, no llegó a construirse. El final de la guerra trajo la caída de Vargas y un vuelco en la política modernizadora y nacionalista. Trajo también el final del *Land and Lease Act* y el replanteo de la política norteamericano respecto al desarrollo tecnológico de sus aliados al sur.

La misma fábrica de motores no logró mantener-se en el campo aeronáutico. Incapacidad administrativa y conflictos entre Guedes Muniz y las nuevas autoridades de la Aeronáutica indican el agotamiento del proyecto. Transformada en Sociedad Anónima y con graves dificultades de capital, la Fábrica Nacional de Motores intentar salvarse a partir de acuerdo comercial firmado con la Isotta y posteriormente con la Alfa Romeo, destinado a reorientarla para la industria automovilística.

De hecho, con el tiempo FNM (fenemê) se transformó, en el habla popular, en sinónimo de camión.

De la difusión del proyecto del TPA pueden haber resultado resonancias e interlocuciones con el urbanismo y la arquitectura brasileña que esta ponencia apenas sugiere.

¹ Originalmente presentado al V Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Española. "Miradas Cruzadas. Intercambios entre Latinoamérica y España en la Arquitectura española del siglo XX". ETSA _ Universidad de Navarra, Pamplona, España. Marzo 2008.

² Las relaciones entre la Nueva Monumentalidad y las formulaciones de Costa han sido investigadas por Anna Beatriz Ayrosa Galvão en su tesis doctoral A Monumentalidade em Lúcio Costa. Arquitetura e Cidade no Brasil, São Paulo, FAUUSP, 2005. El proyecto de la Ciudad de los Motores ha sido estudiado en la disertación de magister de GIMENEZ, Francisco. A Cidade dos Motores. Três projetos. São Carlos: USP, 1998.

³ Cf. SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getulio a Castelo. São Paulo, Paz e Terra, 1975. pp. 55-72.

⁴ El plan estratégico incluía, además de la siderurgia nacional, la creación de la Fabrica de Aviones de Lagoa Santa, 1936 y la creación de un Centro Tecnológico de Aeronáutica, concretizado en 1948 e implantado en São José dos Campos, con un proyecto de Oscar Niemeyer.

⁵ LIMA, Attilio Corrêa. "Plano da Cidade Operária da F.N.M.". Revista Arquitetura, no. 14. ago 1963. p.5). El informe es publicado en homenaje a los 20 años de su muerte.

⁶ Cf. BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade. 1998.

⁷ Attilio Correa Lima muere en un accidente aéreo el 27 de agosto de 1943.

⁸ TPA. Plantas da Cidade Industrial da Fabrica Nacional de Motores, Rio de Janeiro, Brasil. 10/09/1944. Original en la University of Oregon Library. Citado por GIMENEZ, op. cit., pp. 55-58.

⁹ Publicado en El Comercio, Lima, Peru, 11/abril/1954. Apud GIMENEZ, ibidem.

¹⁰ Era usual en el TPA la incorporación al equipo de técnicos del país al que se destinaba el proyecto.

¹¹ Chantiers, dec 1946; Progressive Architecture, sep. 1946; Techniques et Architecture, 1946, pp. 362-368 ; Architecture D'Aujord'hui, no 13-14, 1947.

¹² Nueva Ciudad de Chimbote, Perú (1948), Plan Director de Medellín, Colombia (1949), Plan Director de Bogotá (1951-3), Ciudades Nuevas en Venezuela (1950-3) y Plan Piloto de La Habana (1955-58).

¹³ Nabil Bonduki en su investigación sobre el tema ya ubicó documentación referente a más de 120.000 unidades construidas en todo el país.

¹⁴ COSTA, Lúcio. O Arquiteto e a sociedade contemporânea. In Sobre Arquitetura. Porto Alegre. UFRGS, 1962. p. 234.

¹⁵ Reidy saca partido de la inclinación del terreno y realiza el acceso directamente ala calle de servicios ubicada en el tercer piso. Con eso permite la ocupación de dos pisos abajo y três arriba, sin necesidad de ascensor. Cfr. FERRAZ, Marcelo; BONDUKI, Nabil (ors). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa. Blau, 2000. pp. 83-102.

¹⁶ GOODWIN, Philip. Brazil Builds. Architecture Old and New. New York:MoMA, 1943. Sobre las circunstancias políticas de la organización de la exposición véase LIERNUR, Jorge Francisco. The South American Way: el milagro brasileño, Los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. In

Block 4 (Brasil), Buenos Ayres: CEAC, 1989. Republicado en *Escritos de Arquitectura del siglo XX en América Latina*. Madrid: Tanais, 2002.

¹⁷ *Combogó* o *cobogó* designa un elemento fijo, vaciado, de barro cocido o cemento que, en las formulaciones de Costa expresa la homología constructiva entre los dispositivos lecorbusierianos y la tradición constructiva brasileña.

¹⁸ COSTA, Lúcio. Vila Monlevade. Op. Cit., pp. 52-55.

¹⁹ SERT, Josep Lluís. *Architect's Year Book*. 1949. p. 75.